

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

Evolução de um Sistema de Aquisição e Análise de Tremores de Parkinson com Comunicação WiFi e Computação em Nuvem

Ederson Cichaczewski¹
José Carlos da Cunha²

¹Engenharia Biomédica – UNINTER, ederson.c@uninter.com.

²Engenharia Elétrica – DELT – UFPR, josecunha@ufpr.br

DOI:10.5281/zenodo.19446288

Introdução: O diagnóstico clínico de distúrbios do movimento, destacando-se a Doença de Parkinson (DP) e o Tremor Essencial (TE), carece de marcadores biológicos e exames de imagem de rotina definitivos, dependendo intrinsecamente do exame físico neurológico. Erros diagnósticos ocorrem em até 25% dos casos, principalmente em pacientes idosos. Diante disso, sistemas de instrumentação biomédica baseados em acelerômetros acoplados aos membros do paciente demonstram alta eficácia na quantificação da amplitude e da frequência do tremor. A arquitetura original do sistema validado utiliza comunicação via porta paralela (modo EPP) e armazenamento em banco de dados MySQL local, bem como, a alimentação do sistema é feita por meio da rede elétrica. Embora funcional, o uso de cabeamento físico restringe a mobilidade do paciente durante os ensaios clínicos e o armazenamento local limita o acesso ubíquo aos dados médicos; adicionalmente, a alimentação via rede elétrica demanda proteção adequada em função dos riscos envolvidos. **Objetivos:** O presente trabalho propõe o aprimoramento da arquitetura de hardware e software de um sistema de aquisição de tremores, substituindo a interface de comunicação cabeada tradicional pelo microcontrolador ESP32, a fim de estabelecer transmissão de dados sem fio via Wi-Fi. Objetiva-se, ainda, a migração do armazenamento de dados local para uma arquitetura de banco de dados em nuvem, garantindo alta disponibilidade, telemonitoramento e maior segurança das informações fisiológicas adquiridas. **Metodologia:** O método de aquisição primário mantém o uso de sensores microeletromecânicos, fixados de forma não invasiva no dedo indicador, no dedo médio e no antebraço do indivíduo. O estágio de condicionamento de sinais conta com amplificadores operacionais em configuração não inversora e filtros ativos passa-baixas de 4ª ordem com frequência de corte estipulada em 20 Hz, adequada para a faixa de tremores patológicos (geralmente entre 4 Hz e 12 Hz). Na atualização da arquitetura, o circuito de conversão A/D e gerenciamento é substituído pelo SoC (System on a Chip) ESP32 e o banco de dados local MySQL é substituído pelo banco de dados

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

baseado em nuvem Firebase, com a alimentação do sistema utilizando baterias.

Resultados: Os resultados preliminares consistem na atualização do projeto de hardware e de software. Para otimizar o processamento e a transmissão, a comunicação Wi-Fi não envia os dados continuamente na taxa de amostragem original de 274 Hz exigida para cada canal. Em vez disso, o ESP32 realiza a amostragem dos sinais condicionados e armazena as leituras temporariamente em um buffer em memória interna. Apenas após a conclusão do tempo estipulado para a aquisição (de 1 minuto de teste), o pacote completo de dados é transmitido via Wi-Fi para o computador e, em seguida, persistido. A eliminação da comunicação por fio reduziu a complexidade da placa eliminando a necessidade de optoacopladores. **Conclusão:** A modernização da instrumentação biomédica através do microcontrolador ESP32 e do uso de buffers de memória otimiza drasticamente o hardware de aquisição. A nova topologia garante a integridade da taxa de amostragem sem sobrecarregar a rede sem fio e assegura isolamento elétrica inerente por dispensar cabos ligados à rede ou ao computador. A integração com um banco de dados em nuvem eleva o projeto ao patamar da Internet das Coisas Médicas (IoMT), fornecendo uma base tecnológica robusta para futuras avaliações clínicas remotas.

Palavras-Chaves: Computação em Nuvem; Comunicação Wi-Fi; Doença de Parkinson; Engenharia Biomédica; ESP32.